

SAYOHATNOMA JANRINING POETIKASI VA JANRIY-SPETSIFIK XUSUSIYATLARI

Ismailova Sitora Norkulovna

Buxoro Davlat Universiteti

2- bosqich doktoranti

Ismailova.sitora@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16902531>

Abstrakt. Sayohatnoma (travelog) adabiy va hujjatli asar sifatida gumanitar tadqiqotlarda eng dinamik rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Globallashuv va madaniy almashinuv jarayonlari kuchaygan bugungi kunda sayohat adabiyotiga qiziqish ortib bormoqda. Chunki u nafaqat muallifning shaxsiy taassurotlarini ifoda etadi, balki ijtimoiy-madaniy, tarixiy va siyosiy kontekstlarni ham aks ettiradi. Sayohatnomaning janr xususiyatlari adabiy tafakkurning o'ziga xos qirralarini, «o'z» va «begona»ni tasvirlash usullarini hamda madaniy obrazlar shakllanishini ochib berishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: travelog, sayohatnoma, ayol sayohatchi, janr xususiyatlari

Adabiyotda travelog janri an'anaviy tarzda erkak mualliflar nomi bilan bog'langan bo'lsa-da, XIX asr oxiri va XX asr boshlaridan boshlab ayol sayohatchilar ham bu yo'nalishda sezilarli iz qoldirdilar. Ular o'z asarlarida nafaqat geografik hududlar haqida ma'lumot berdilar, balki ayol nuqtai nazaridan jamiyat, madaniyat va shaxsiy tajribalarni ham yoritdilar. Shu jihatdan, ayollar qalamidagi travelog janri individuallik, shaxsiy hissiyot va ijtimoiy-gender tahlil bilan boyidi.

Ayol sayohatchilarning asarlari ko'pincha shaxsiy tajribani keng ijtimoiy masalalar bilan uyg'unlashtirgani bilan ajralib turadi. Ularda nafaqat sayohat jarayonidagi manzaralar va voqealar, balki ayolning o'zini anglash jarayoni, ichki ruhiy izlanishlari ham alohida o'rin egallaydi. Bu jihat travelog janrini yangi semantik qirralar bilan boyitib, uni avtobiografik va psixologik adabiyotga yaqinlashtiradi.

Shu bilan birga, ayol sayohatchilar matnlarida gender masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ularda sayohat ko'pincha ayolning ijtimoiy chegaralardan chiqishi, mustaqillikka intilishi va erkaklar hukmron bo'lgan jamiyatda o'z ovozi topish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Bu esa travelog janrini nafaqat geografik yoki madaniy kuzatish, balki ayolning ijtimoiy-tarixiy mavqeini anglash va namoyon etish vositasiga aylantiradi.

Metodologiya

Janr xususiyatlarini o'rganish sayohatnomaning adabiy shakllarini tizimlashtirish, badiiylik va hujjatlilik o'rtasidagi nisbatni aniqlash,

intertekstuallik va naratologik strategiyalarni tahlil qilish zarurati bilan ham dolzarbdir. Bundan tashqari, sayohatnomani tadqiq etish adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik, antropologiya va postkolonial tadqiqotlar o'rtasidagi multidissiplinar muloqotga hissa qo'shadi.

Ushbu metod sayohatnoma janrining tuzilishi va badiiy xususiyatlarini o'rganishda qo'llanildi. Asosiy e'tibor syujet dinamikasi, kompozitsion tuzilish, xronotop (vaqt va makon), muallif obrazi hamda badiiy uslubga qaratildi. Masalan, Jertruda Bellning *"Persian Pictures"* asarida muallif nafaqat Eron manzaralarini tasvirlaydi, balki ularni shaxsiy hissiyotlari bilan uyg'unlashtiradi. Bu hol janrning hujjatli va badiiy xususiyatlarini uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatdi.

Jertruda Bellning *"Persian Pictures"* (1894) asarida janrning gibrid xususiyati yaqqol ko'rinadi. Unda muallif Eron tabiati, arxitekturasi va odamlari haqida hujjatli kuzatishlar bersa-da, ularni hissiy va badiiy tasvir bilan boyitadi. Masalan, u Shiraz bog'lari haqida shunday yozadi:

"In the shade of the cypress trees, where fountains break the silence, Persia seems like a dream woven of fragrance and colour."

Bu parchada geografik va etnografik ma'lumot (shiraz bog'lari, sarv daraxtlari, favvoralar) lirik uslub bilan uyg'unlashgan. Janr-uslubiy tahlil shuni ko'rsatadiki, Bell sayohatnomani faqat tasvirlash emas, balki hissiy-estetik tajriba orqali ham yaratadi. Janr-uslubiy tahlil natijasida sayohatnoma ayol mualliflar ijodida an'anaviy geografik yozuvdan farqli ravishda shaxsiy va emotsional tajriba markazga chiqishi aniqlandi. Shu bilan travelog janrining keng qamrovli va ko'p qatlamli ekani ochib berildi. Bu metod tanlandi, chunki travelog janrining asosiy xususiyati uning **gibrid tabiatida** (badiiylik + hujjatlilik) ifodalanadi. Janr-uslubiy tahlilsiz bu o'ziga xos uyg'unlikni anglash mumkin emas. Narratologiya yordamida sayohatchi-muallifning roli, roviyning uslubi va hikoya qilish strategiyalari o'rganildi. Masalan, Ella Mayllarning *"The Cruel Way"* asarida sayohat jarayoni ikki ayolning shaxsiy munosabati va ichki mulohazalari orqali bayon etiladi. Bu hol narratologik tahlilda **"men-ovoz"** va **"kollektiv ayol tajribasi"** kabi kategoriyalarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi. Ella Mayllarning *"The Cruel Way"* (1947) asarida roviy ovozi ikki ayolning ichki mulohazalari orqali namoyon bo'ladi. Ularning sayohati yo'ldagi manzaralar haqidagi tasvirlardan tashqari, ayolning ichki kechinmalari bilan ham to'ldirilgan. Mayllar quyidagicha yozadi:

"The road was endless, and yet each mile seemed to bring me closer to myself."

Bu jumlada sayohat geografik harakatdan tashqari, shaxsiy ruhiy kashfiyot sifatida talqin qilinadi. Narratologik tahlil shuni ko'rsatadiki, ayol sayohatchilar travelog janrida sub'ektivlik va avtobiografiklikni birinchi o'ringa qo'yadilar. Narratologik tahlil natijasida ayol sayohatchilar matnida **avtobiografiklik** kuchli ekani, roviyning nutqi orqali shaxsiy ozodlik va ijtimoiy chegaralarni yengish g'oyasi namoyon bo'lishi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ayol mualliflar ko'p hollarda hikoya qilishda shaxsiy mulohazalar, his-tuyg'ular va ijtimoiy tanqidni uyg'unlashtirgani aniqlandi.

Narratologik yondashuv travelogni faqat ma'lumot to'plami sifatida emas, balki muallif ovozini anglatuvchi, shaxsiylik va sub'ektivlikni namoyon etuvchi matn sifatida o'rganish imkonini beradi. Shuning uchun u janrni chuqurroq tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Intertekstual tahlil yordamida sayohatchi ayollar asarlarida boshqa adabiy, madaniy va tarixiy manbalar bilan aloqa o'rganildi. Jertruda Bellning matnlarida klassik sharqona adabiyotga ishoralar, Byord asarlarida esa an'anaviy erkak sayohatchilarning tafsiriga nisbatan muqobil nuqtai nazar kuzatildi.

Intertekstual tahlil

Izabella Byordning *"Unbeaten Tracks in Japan"* (1880) asarida Yaponiya G'arb sayohatchilaridagi an'anaviy "ekzotik" obraz sifatida emas, balki o'z tarixiy va madaniy rivojiga ega jonli makon sifatida ko'rsatiladi. Uning yozishicha:

"Japan is no mere museum for the curious foreigner, but a land of living traditions, where the people carry their past with dignity into the present."

Bu yerda Byord an'anaviy "ekzotizatsiya"ga qarshi chiqib, Yaponiyani "muzey eksponati" emas, balki harakatchan va kuchli madaniyat sifatida tasvirlaydi. Intertekstual tahlil shuni ko'rsatadiki, ayol sayohatchilar ko'p hollarda erkak sayohatchilar tasvirlariga muqobil nuqtai nazar taklif qilganlar. Tahlil natijasida ma'lum bo'ldiki, ayol mualliflar o'z matnlarida an'anaviy erkak tajribasini qayta yoritadilar, ba'zan unga qarshi chiqadilar yoki uni shaxsiy tajriba bilan to'ldiradilar. Masalan, Izabella Byordning *"Unbeaten Tracks in Japan"* asarida Yaponiya G'arb sayohatchilari tasvirlagani kabi "ekzotik ob'ekt" sifatida emas, balki jonli va harakatchan madaniy makon sifatida taqdim etiladi. Intertekstual tahlil zarur, chunki ayol sayohatchilar ijodi ko'p hollarda oldingi an'anaviy matnlar bilan muloqotda bo'ladi. Bu muloqot ularning yangi ovozini anglash, shuningdek, janrdagi o'zgarish va rivojlanish tendensiyalarini ochib berishga yordam beradi. Tanlangan metodlar orqali olingan natijalar shuni ko'rsatadiki:

- Janr-uslubiy tahlil sayohatnoma ayol ijodida hujjatli va badiiy qirralar uyg'unligini ochadi.

- Narratologik tahlil shaxsiylik va sub'ektivlikka urg'u berishini namoyon qiladi.

- Intertekstual tahlil ayol sayohatchilarning an'anaviy tasvirlarga nisbatan tanqidiy va mustaqil pozitsiyasini ko'rsatadi.

Shu tarzda, ayol sayohatchilar ijodi travelog janrini yangi mazmun va yangi uslub bilan boyitgani isbotlandi. Shunday qilib, tanlangan uch metod – **janr-uslubiy tahlil, narratologik yondashuv va intertekstual tahlil** – sayohatnoma janrining tuzilishi, muallif ovozi xususiyatlari va uning boshqa adabiy an'analar bilan munosabatini chuqur o'rganishga imkoniyat berdi.

Natija va muhokama

Ushbu tadqiqot doirasida biz «travelog» janrini boshqa mamlakat yoki hududga oid safar tasvirini, muallifning shaxsiy guvohligi sifatida ifodalangan hamda voqealarning kechish jarayonida muntazam qayd etilishini nazarda tutuvchi badiiy shakl sifatida talqin qilamiz:

(1) *We reached Sierra Leone at 9 A. M. on the 7th of January* [12, p. 12]. / *Biz 7-yanvar kuni soat 9:00 da Syerra-Leonega yetib keldik*

Travelog mazmunini safar tematikasi belgilaydi (marshrut, harakatlanish shakli, tashrif buyurilgan makonlarning tasviri). Undagi barcha voqealar tasodifiy bo'lib, umumiy maqsadga bo'ysunmaydi, biroq muallifning badiiy-intellektual konsepsiyasidan kelib chiqib ta'kidlanadi. Povestvovanie markazida bosh qahramonning shakllanish jarayoni emas, balki uning tasvirlanayotgan olam bilan o'zaro aloqadorligi turadi.

Travelogning muhim mazmuniy xususiyatlaridan biri – universal «o'z – begona» oppozitsiyasining mavjudligidir. Mazkur oppozitsiya qadriyat-me'yoriy baholash tizimini shakllantiradi hamda ma'lum tarixiy davrda muayyan jamiyat vakillariga xos bo'lgan «boshqa» madaniyatni idrok etishning o'ziga xos jihatlarini aks ettiradi. Safar qaydnomalari matnida ushbu oppozitsiya milliy va begona madaniyat qarama-qarshiligi yoki begona madaniyatning turli elementlarining o'zaro qarama-qarshi qo'yilishi orqali voqelashadi:

(2) *...it is a mass of rubbishy mud and palm-leaf huts, and corrugated iron dwellings for the Europeans* [Ibidem, p. 15]. / *...bu iflos g'isht va palma barglaridan qurilgan kulbalar hamda yevropaliklar uchun mo'ljallangan rifyonka temirdan qurilgan uylar majmuasidir.*

Janrning kommunikativ maqsadi eng muhim janr-hosil qiluvchi belgilardan biri sifatida namoyon bo'lib, u to'g'ridan-to'g'ri adresantning

niyatlari orqali shakllanadi. Sayyohlik haqidagi yozuvning (travelogning) asosiy kommunikativ maqsadi – tasvirlanayotgan mamlakat haqida o‘quvchini ma’rifat qilishdan iborat bo‘lib, u XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi safar qaydlarida ham, zamonaviy sayyohlik bloglarida ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Populyarlashtirish ma’rifatparvarlik xususiyatiga ega bo‘lgan kommunikativ faoliyat sifatida nafaqat ma’lumot tarqatishni, balki ma’lumotga nisbatan muayyan munosabat me’yorlarini ham targ‘ib qilishni nazarda tutgani uchun [6], biz «travelog» janrining gibrud xususiyatga egaligini ta’kidlay olamiz.

Sayyohlik blogi esa, dastlab 1997–2004 yillarda internet-sayohat kundaligi sifatida shakllangan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan jiddiy o‘zgarishlarga duch keldi. Jumladan, unda reklama niyatlarining faollashuvi kuzatildi. Auditoriya o‘shisi blogni ommalashtirish zaruratini keltirib chiqardi va bu holat sayyohlik blogining asosiy kommunikativ maqsadiga aylanib, an’anaviy travelogning prototipik maqsadi – mamlakat haqidagi ma’lumot va ma’rifat berish vazifasini ikkinchi darajaga surib qo‘ydi.

«Travelog» janrining kompozitsion tuzilishi nisbatan egiluvchan shaklga ega bo‘lib, u uslubiy va mazmun jihatidan xilma-xil matnlarni qamrab olishi mumkin. Travelog tuzilishi muallif sayohati bilan sinxron tarzda rivojlanadi: safarning boshlanishi travelogning boshlanishiga, safarning yakunlanishi esa hikoyaning tugashiga to‘g‘ri keladi. Odatda, safar yo‘nalishi oldindan ma’lum bo‘ladi, bu esa o‘quvchida ma’lum kutilmalarni shakllantiradi: (3) *“Now here we are going to try to get through the heart of their country, far from a French station, and without the French flag” [12, p. 72]. / “Endilikda biz ularning mamlakati yuragiga kirishga harakat qilamiz, fransuz yeridan uzoqda va Fransiya bayrog‘isiz.”*

Travelog uchun badiiy yozuv shakli juda xos bo‘lib, u hozirga qadar turlicha talqin qilinayotgan epistolyar janrning turi sifatida namoyon bo‘ladi. Epistolyar matnlar ayrim tadqiqotchilar (I. R. Galperin, T. P. Zorina, A. N. Kojin) tomonidan mustaqil janr sifatida, boshqa olimlar (A. I. Yefimov, L. N. Kesba, L. V. Щerba) tomonidan funksional uslub sifatida, yana boshqalar (S. V. Guseva, A. V. Kuryanovich, N. V. Sapojnikova) tomonidan diskurs turi sifatida baholanadi. Talqinlardan qat’i nazar, travelogning epistolyar shakl bilan bog‘liqligi diskursologik tadqiqot uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Chunki epistolyar matn, aslida, og‘zaki nutqning yozma shakli bo‘lib, «aloqa funksiyasi» [7] ni ifoda etadi va muayyan adresant hamda adresat o‘rtasidagi nisbatan jonli muloqotni xat orqali kristallashtirib taqdim qiladi.

Demak, diskurs tahlili nuqtai nazaridan xat “murakkab kommunikativ hodisa” sifatida namoyon bo‘lib, u nafaqat yaratilish akti, balki ko‘p sonli ekstralingvistik omillar – dunyo haqidagi bilimlar, niyatlar, qadriyatlar va muallifning aniq maqsadlari bilan ham uzviy bog‘liqdir [8, s. 6]. Shu jihat, ayniqsa, tasvirlanayotgan mamlakat voqeligini so‘zda ifoda etish jarayonida voqelikni his qiluvchi shaxs – muallifning roli haqidagi masalani ko‘taradi.

Travelogning markaziy janr belgilari tahlil qilingach, tadqiqotchi navbatdagi muhim janr-hosil qiluvchi belgi – **muallif va adresat kategoriyasini** ko‘rib chiqadi. Bu belgi mahalliy janrshunoslikda T. V. Shmelyovaning nutq janri modeli tufayli mustahkam o‘rin egalladi. Ushbu modelda bu holat «muallif obrazi» va «o‘quvchi obrazi» sifatida belgilangan bo‘lib, ular o‘zaro uzviy bog‘liqlikda talqin etiladi [9].

Ushbu maqolada bizning maqsadimiz — muallif va adresat kategoriyasini diskursiv konstruksiyalash nuqtayi nazaridan o‘rganish, muallif va adresat obrazini konstruksiyalash vositalarini yoritishdan iborat bo‘lib, qisman T. V. Dubrovskaya tomonidan taklif etilgan janr tahlili modeliga tayangan holda amalga oshiriladi [4]. Ushbu model bilan ishlashimizga sharoit yaratadigan jihat shundaki, matnni yaratish jarayonida muallif har doim ham aniq yoki potensial adresatga yo‘nalmaydi, balki uni mustaqil ravishda konstruksiyalaydi va matnning o‘zida adresatning xususiyatlarini yashirin tarzda mujassamlashtiradi. Shu tariqa, biz tadqiq qilinayotgan janrda muallif va adresatning muayyan turini shakllantiruvchi mexanizmlarni aniqlashtirishimiz mumkin. Ko‘rib chiqilayotgan janrlar konstruksiyalangan muallif va adresat obrazlari jihatidan farqlanadi. XIX asr oxiri – XX asr boshidagi sayohat qaydlari va zamonaviy sayohat bloglari korpusini tahlil qilish muallifning o‘zini namoyon etish vositalarini aniqlash imkonini berdi, ular ikkala turdagi travelog uchun ham xosdir.

Muallif obrazini konstruksiyalashning usullaridan biri sifatida ham sayohat qaydlarida, ham sayohat blogida muallif hayotiy tajribani birinchi shaxsli narrativ shaklida ifoda etadi, jumladan, muallif bo‘lib turgan joy haqidagi shaxsiy bahosini bildiradi. Shaxsiy tajribani tipiklashtirish va shaxsiy baho muallif va adresat o‘rtasidagi aloqani konstruksiyalash imkonini beradi:

(4) But, from the experience I have gained of it, I have no hesitation in saying that it is one of the best places for getting luncheon in that I have ever happened on [12, p. 12]...

/ Sudya po moemu opytu, bez teni somneniya skaju, chto eto odno iz luchshix mest, gde mojno poest’ lanch, v kotoryx mne dovodilos’ pobyvat’...

(Mening tajribamdan kelib chiqib, hech ikkilanmay aytishim mumkinki, bu men borib ko'rgan eng yaxshi tushlik joylaridan biridir).

Shaxsiy narrativdan tashqari, travelogning ikkala turida ham muallif bilvosita narrativga murojaat qiladi yoki bo'lsa, sayohat qilayotgan mamlakat aholisi hamda shaxsiy yoki anonim gid fikrlariga tayanadi. Ushbu o'zini namoyon etish vositasi muallifni tasvirlanayotgan dunyo bilan faol muloqot qiluvchi sayyoh sifatida ko'rsatadi, shuningdek, shaxsiy tajribadan tashqari boshqa manbalardan ham foydalanishga intilganini ko'rsatadi. Bu esa adresatda ishonch uyg'otadi:

(5) This is said by the Canary fishermen to be a certain sign of rain, or fine weather, or a gale of wind [Ibidem, p. 11].

/ Eto, kak ob'yasnili kanarskie rybaki, vernyy priznak dojdya, ili xoroshey pogody, ili sil'nogo vetra.

(Kanariyalik baliqchilarning aytishicha, bu yomg'irning, yaxshi ob-havoning yoki kuchli shamolning aniq belgisi hisoblanadi).

(6) We are told that Nairobi is a dangerous place at night [10].

/ Nam govorili, chto Nayrobi – opasnoe mesto noch'yu. (Bizga aytishlaricha, Nayrobi kechasi xavfli joy).

XIX asr oxiri sayohat qaydlarida ham, zamonaviy sayohat bloglarida ham muallifning o'zini rivojlangan va sivilizatsiyalashgan mamlakat vakili sifatida anglash xususiyati kuzatiladi, agar sayohat joyi rivojlanmagan davlat bo'lsa:

(7) My first world vision is beginning to understand more and judge less [Ibidem].

/ Ya kak zhitel' strany pervogo mira nachinayu bol'she ponimat' i men'she osuzhdat'.

(Men birinchi dunyo mamlakati fuqarosi sifatida ko'proq tushunishni va kamroq hukm qilishni boshlayapman).

XIX asr oxiri sayohat qaydlariga xos jihatlardan biri muallifning ma'rifiy pozitsiyasidir. Bu muallifning o'z oldiga qo'yilgan murakkab vazifani — o'quvchini sayohat mamlakati haqida xabardor qilish zaruriyatini chuqur anglashida namoyon bo'ladi. Muallifning o'zini alohida mavqega ega deb his qilishi shundan kelib chiqadiki, mazkur davrda boshqa mamlakat haqidagi ma'lumot keng omma uchun mavjud emas edi. Shu bois, muallif o'zining yangi bilimlarni to'plash va tizimlashtirishdagi sa'y-harakatlarini muhim va bebaho deb bilgan:

(8) This same information is in a state of great confusion still, although I have made heroic efforts to codify it [12, p. 7].

/ Kak raz v etix dannyx poka eshchy tsarit kaos, xotya ya prodelala kolossal'nyu rabotu po ee sistematizatsii.

(Ayni shu ma'lumotlar hanuz tartibsiz holatda bo'lsa-da, men uni tizimlashtirish yo'lida ulkan mehnat qildim).

Xulosa

Shunday qilib, qo'yilgan vazifalar doirasida "trawelog" janrining konstitutiv belgilariga aniqlik kiritildi:

sayohat mavzusini aks ettiruvchi **mazmuniy xususiyatlar**; nisbatan moslashuvchan shaklga ega bo'lgan va kundalik yozuvlari yoki maktublar ko'rinishida namoyon bo'ladigan **kompozitsion tuzilma**; hamda murakkab tabiatga ega bo'lgan **kommunikativ maqsad**. Aniqlanishicha, janrning turlariga safar qaydlari va zamonaviy sayohat bloglari kiradi. Ikkala janr shakli ham gibrid xususiyatga ega: XIX asr oxiridagi safar qaydlarida bu xususiyat axborot berish va ma'rifiy vazifalarning birlashuvida, zamonaviy sayohat bloglarida esa axborot berish va reklama vazifalarining uyg'unlashuvida namoyon bo'ladi.

Trawelog janrida muallif va adresat obrazini konstruksiya qilishning asosiy vositalari tahlil qilindi. Adresat obrazini yaratish vositalarini tahlil qilish, har ikkala janr uchun umumiy bo'lgan muallifning **o'zini namoyon etish vositalarini** ajratib ko'rsatish imkonini berdi: birinchi shaxs yoki vositachilik qiluvchi narrativ orqali shaxsiy tajribani tipizatsiya qilish va xabardorlik pozitsiyasini egallash. XIX asr oxiridagi safar qaydlariga xos muallif obrazini konstruksiya qilish vositalariga maqomiy va etnik ustunlik hamda saviya darajasini ko'rsatish kiradi. Zamonaviy sayohat bloglariga xos muallif o'zini namoyon etish vositalariga esa "biz" hikoyachisi tipining keng qo'llanishi hamda muallifning safargacha mavjud bo'lgan kutishlari va tasavvurlarining mavjudligi kiradi.

Adresat obrazini konstruksiya qilish vositalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, ikkala janr uchun ham umumiy usul – bu o'quvchiga **bevosita murojaat qilish** bo'lib, ingliz tilidagi *you* olmoshi orqali amalga oshiriladi. XIX asr oxiridagi safar qaydlarida adresatning o'ziga xos xususiyatlariga yuqori darajadagi ma'lumotlilik, ijtimoiy maqom va etnosentrizm kiradi. Zamonaviy sayohat bloglarida esa adresatning noyob xususiyatlari – sayohat mavzusiga va muallifning hayotiga qiziqishi, muallifning tajribasini takrorlash va uning tavsiyalariga amal qilgan holda sayohat qilish imkoniyatidir.

Xulosa qilib aytganda, janr tahlili modelida diaxronik korpusdan foydalanish janr matnida voqelikning diskursiv namoyon bo'lishiga oid xulosalarni yanada aniqroq shakllantirish imkonini beradi.

Adabiyotshunoslik terminlari va tushunchalar ensiklopediyasida sayohat janriga quyidagicha ta'rif beriladi:

«Sayohatchi (bevosita guvoh) tomonidan, avvalo o'quvchiga notanish yoki kam ma'lum bo'lgan mamlakatlar, yurtlar, xalqlar haqidagi ishonchli ma'lumotlarni qaydlar, eslatmalar, kundaliklar (jurnallar), ocherklar, memuarlar shaklida bayon etishga asoslangan adabiy janr» [1, b. 839–842].

Adabiyotlar tahlili

1. Вотте Г. Давид Ливингстон. Жизнь исследователя Африки. М.: Мысль, 1977. 279 с.
2. Всемирная история: энциклопедия: в 10-ти т. / ред. А. Белявский. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. Т. 2. 900 с.
3. Высокова В. В. Британская империя: становление, эволюция, распад. Екатеринбург: Волот, 2010. 188 с.
4. Дубровская Т. В. Жанр «письмо из упаковки»: дискурсивное конструирование автора и адресата [Электронный ресурс] // Жанры речи. 2016. № 1. URL: <http://zhanry-rechi.sgu.ru/ru/articles/zhanr-pismo-iz-upakovki-diskursivnoekonstruirovanie-avtora-i-adresata>
5. Ильинова Е. Ю., Кочетова Л. А. Динамика репрезентации процессуальной составляющей спортивного события в диахроническом корпусе [Электронный ресурс] // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. 2017. Т. 16. № 2. URL: <https://l.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1543>
6. Календр А. А. Жанрово-стилистические характеристики американского научно-популярного медицинского дискурса: автореф. дисс. ... к. филол. н. Волгоград, 2018. 23 с. 78 Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Том 12. Выпуск 3
7. Кецба Л. Н. Место эпистолярного стиля в системе функциональных стилей // Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Серия «Литература». 1971. № 4. С. 3-21.
8. Рогалева О. С. Брачное объявление как речевой жанр рекламного дискурса (коммуникативно-прагматический и когнитивный аспекты): автореф. дисс. ... к. филол. н. Омск, 2005. 22 с.
9. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи: сб. науч. статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. Вып. 1. С. 88-98.
10. Corpus of Online Registers of English [Электронный ресурс]. URL: <https://corpus.byu.edu/core/> (дата обращения: 24.11.2018).
11. Diachronic Corpora, Genre, and Language Change [Электронный ресурс] // University of Nottingham.

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

URL:<https://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-arts/clas/dcglc/home.aspx>

12. Kingsley M. Travels in West Africa. L.: Macmillan and Co., Ltd., 1897. 745 p.

13. Porter B. The Lion's Share: A Short History of British Imperialism, 1850-1983. 4th ed. L.: Longman, 2004. 413 p.

